

SANOAT KORXONALARIDA EKOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING ATROF-MUHIT HOLATIGA TA'SIRI.

Botirova Barchinoy Tursunboy qizi
Naimova Shodiya Ismoil qizi

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti
Ekologiya va atrof muhit muhofazasi yo'nalishi talabalari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10556142>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-January 2024 yil
Ma'qullandi: 18- January 2024 yil
Nashr qilindi: 23- January 2024 yil

KEY WORDS

favqulodda vaziyat, atrof-muhit monitoringi, atrof-muhit ma'lumotlarini saqlash.

ABSTRACT

Ushbu maqolada nafaqat avariya sodir bo'lganda, balki korxonalarining statsionar ishlashi sharoitida yuzaga keladigan favqulodda vaziyatning shakllanishi muhokama qilinadi. Ishlab chiqarish ob'ektidagi hodisa odatda texnik qurilmalarning ishdan chiqishi yoki shikastlanishi yoki texnologik jarayondan chetga chiqishni anglatadi. Baxtsiz hodisa deb tuzilmalar yoki texnik qurilmalarning vayron bo'lishi, nazoratsiz portlash yoki xavfli moddalarning chiqishi tushuniladi. Favqulodda halokat, odamlarning sog'lig'iga zarar yetkazish, moddiy boyliklarning katta miqyosda nobud bo'lishi va tabiiy muhitga jiddiy zarar yetkazish bilan bog'liq yirik baxtsiz hodisa deb hisoblanadi.

Hozirgi kunda biosferaning turli qobiqlarida "Favqulodda vaziyatlar" "Ekologik muammolar" ko'payib bormoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 20 yil ichida favqulodda vaziyatlar soni ikki baravar, shu bilan birgalikda ekologik muammolar juda katta tezlikda ko'payib bormoqda. Bu sanoat, transport va boshqa sohalarda jabrlanganlar va moddiy zararlar soni shunga mos ravishda ortib borayotganini anglatadi. Dunyodagi ekologik muammolar bugungi kunda dolzarb muammoga aylangan. Aholi orasidagi turli kasalliklarning yuzaga kelishi, insoniyat genotipidagi salbiy o'zgarishlar ekologiyaning keskin o'zgarishidan darak beradi. Ekologiyaning keskinlashuviga ko'plab sanoat korxonalarining qurilishi, aholi ehtiyojlarida kimyoviy vositalarning ortib borishi, chiqindixonalarning tartibsiz va nazoratsizligi va tabiiy resurslardan oqilona foydalanmaslik kabi omillar sabab bo'ladi [2].

Eng katta xavf tabiiy va ekologik ofatlar, shuningdek, yirik avariya, sanoat ob'ektlari va transportdagi ofatlar hisoblanadi. Baxtsiz hodisalar va ofatlar milliy chegaraga ega emas, ular atrof-muhit zararlanishi, tirik organizmlar va odamlarning halok bo'lishiga olib keladi hamda, o'z navbatida ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy keskinlikni keltirib chiqaradi. Bugungi kunda Yerning barcha qit'alarida minglab potentsial xavfli ob'ektlar shunday hajmdagi radioaktiv, portlovchi va zaharli moddalar zahiralari bilan ishlaydi, ular favqulodda vaziyatlarda atrof-muhitga tuzatib bo'lmaydigan yo'qotishlarga olib kelishi yoki hatto Yerdagi hayotni yo'q qilishi mumkin.

Favqulodda vaziyatlarni shakllantirish shartlarini ko'rib chiqaylik. Har bir favqulodda hodisadan oldin har qanday jarayonning odatiy jarayonidan ma'lum bir muammolar mavjud. Hodisa rivojlanishining tabiati va uning oqibatlarini turli kelib chiqadigan beqarorlashtiruvchi omillar bilan belgilanadi. Bu tizimning ishlashini buzadigan tabiiy, antropogen, ijtimoiy yoki boshqa ta'sir bo'lishi mumkin.

Favqulodda vaziyatlarning rivojlanishining besh bosqichini ajratish mumkin:

- muammolarning to'planishi;
- favqulodda vaziyatning boshlanishi;
- favqulodda jarayon;
- qoldiq omillarning ta'siri;
- favqulodda vaziyatlarda harakat qilish.

Favqulodda vaziyatlarni bir nechta mezonlarga ko'ra tasniflash mumkin: yuzaga kelishi mumkin bo'lgan oqibatlar ko'lamiga bo'yicha, idoraviy mansublik bo'yicha, asosiy hodisalarning tabiati bo'yicha (1-rasmga qarang).

xususiyatli favqulodda vaziyatlarga e'tiborni kuchaytiramiz, chunki texnologik ofatlarning asosiy sabablari inson omilidir. Quyida sanab o'tilgan barcha sabablarda aynan u mavjud:

- ishlab chiqarishning yuqori darajada to'yinganligi;
- ishlab chiqarishdagi xatolari;
- uskunaning sezilarli darajada eskirishi;
- xodimlarning xatolari;
- odamlarning birgalikdagi harakatlarida tartibni buzish holatlari.

Texnogen favqulodda vaziyatlarga insonning xo'jalik faoliyati natijasida kelib chiqqan avariya, yong'inlar, portlashlar va boshqalar kiradi. Ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasi zamonaviy texnika va texnologiyalar bilan ta'minlangan sari bunday ofatlar soni keskin ortib bormoqda, bunday holatlar ta'sirida ekologik muammolarning ortishi kuzatilmoqda.

Favqulodda vaziyatlar asosan quyidagilar natijasida yuzaga keladi:

- geofizik omillar ta'sirida yuzaga keladigan tabiiy jarayonlar;
- tashqi tabiiy omillar ta'siri;
- dizayn va ishlab chiqarishdagi nuqsonlar;
- ishlab chiqarish hajmini oshirish va korxonalar sonini ko'paytirish;
- yuqori texnologiyalar ulushini oshirish;
- dizayndagi qiyinchiliklar;

- foydalanish qoidalarini buzish;
- texnologik intizomni buzish;
- intizomning pasayishi;
- muntazam texnik xizmat ko'rsatish sifatining pasayishi;
- xodimlar sonining qisqarishi;
- harbiy-siyosiy mojarolar.

Tabiiy ofatlar va texnogen favqulodda vaziyatlar bir-biridan mustaqil ravishda yoki birgalikda sodir bo'lishi mumkin: ulardan biri ikkinchisiga olib kelishi mumkin. Favqulodda vaziyatlarning barcha sabablari alohida mavjud bo'lishi yoki bir-biri bilan bog'liq bo'lishi va bir-birini to'ldirishi mumkin.

Kuchli zaharli moddalar chiqishi bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar nafaqat sanoat korxonalaridagi baxtsiz hodisalar yoki tabiiy ofatlar natijasida sodir bo'ladi. Bunday holatlar ma'lum ob-havo sharoitida korxonalarining statsionar ishlashi paytida yoki atmosferada zararli aralashmalar kontsentratsiyasini oshiradigan omillar ta'sirida paydo bo'lishi mumkin. Atmosferaning ifloslanishiga to'yingan va to'yinmagan uglevodorodlar kiradi, tarkibida 1 dan 13 gacha uglerod atomlari mavjud. Ular quyosh nurlanishi ta'sirida qo'zg'atilgandan so'ng turli xil o'zgarishlarga, oksidlanishga, polimerlanishga, boshqa atmosfera ifloslantiruvchi moddalar bilan o'zaro ta'sirga uchraydi. Ushbu reaksiyalar natijasida peroksid birikmalari, erkin radikallar, azot va oltingugurt oksidlari bilan uglevodorod birikmalari ko'pincha aerazol zarralari shaklida hosil bo'ladi. Ba'zi ob-havo sharoitida, ayniqsa, katta to'planishlar paydo bo'lishi mumkin.

Texnogen manbalardan atmosferaga kiruvchi ifloslantiruvchi moddalarning umumiy massasining 90% ga yaqini gazsimon, 10%i qattiq va suyuq moddalardir. Atmosfera havosini ifloslantiruvchi asosiy manbalar, avval ko'rsatilgandek, quyidagilardir: issiqlik elektr stansiyalari va plyonka yoqilg'ilarni yoqib yuboruvchi issiqlik stansiyalari; transport; qora va rangli metallurgiya; Mashinasozlik; kimyoviy ishlab chiqarish; mineral xom ashyoni qazib olish va qayta ishlash; ochiq manbalar (konchilik, qishloq xo'jaligi dalalari, qurilish)

Emissiya tarkibi, birinchi navbatda, xom ashyoning xilma-xilligi va uni qayta ishlash texnologiyasi bilan belgilanadi. Emissiyalarning umumiy tarkibi quyidagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi: uglerod oksidi - atmosferaga umumiy chiqindilarning 28% - oltingugurt dioksidi, 16,3% - azot oksidi, 6,8% - ammiak, 3,7% - benzin, 3,3% - uglerod disulfidi, 2-5% - vodorod sulfidi, 0,6% - toluol, 1,2% - aseton, 0,95% -benzol, 0,7% - dikloroetan, 0,6%, sulfat kislota - 0,3%.

1-jadval

Atmosfera ifloslanishining asosiy manbalari.

Guruh	Aeozollar	Gazsimon chiqindilar
Qozonxonalar va sanoat pechlari	Kul, kuyik	NO ₂ , SO ₂ , shuningdek CO, aldegidlar (HCHO), organik kislotalar, benz(a)piren
Neftni qayta ishlash sanoati	Chang, kul	SO ₂ , H ₂ S, NH ₃ , NO _x , CO, uglevodorodlar, merkaptanlar, kislotalar, aldegidlar, ketonlar, kanserogenlar

Kimyo sanoati	Chang, kul	Jarayonga qarab (H_2S , CO , NH_3 , kislotalar, organik moddalar, erituvchilar, uchuvchi moddalar, sulfidlar va boshqalar)
Metallurgiya va koks kimyosi	Chang, temir oksidi	SO_2 , CO , NH_3 , NO , ftorid birikmalari, siyanid birikmalari, organik moddalar, benz(a)piren
Sanoat qurilish materiallari	Chang	CO , organik birikmalar

Gazsimon ifloslantiruvchi moddalar kimyoviy reaksiyalar natijasida hosil bo'ladi, masalan, metall bo'lmagan mineral xom ashyo (rangli metallurgiya, sement ishlab chiqarish) rudalarini oksidlanish. Issiqlik elektr stantsiyalarida yoqilg'i yoqilganda juda ko'p miqdorda gazsimon birikmalar - oltingugurt, azot, uglerod, og'ir va radioaktiv metallar oksidlari hosil bo'ladi. Qaytarilish reaksiyalari natijasida koks, xlor va vodoroddan xlorid kislota, atmosfera azot va kisloroddan ammiak hosil bo'lishi kabi gazsimon ifloslantiruvchi moddalar ham hosil bo'ladi. Gazsimon birikmalarning kuchli manbai kimyoviy parchalanish reaksiyalari (fosfatli o'g'itlar ishlab chiqarish), elektrokimyoviy jarayonlar (alyuminiy ishlab chiqarish), bug'lanish, distillashdir.

Gazlarni yonishida atmosferaga ko'proq issiqxona effektini vujudga keltiruvchi gazlar chiqarilmoqda. Ularning miqdori yiliga taxminan 100 ming t atrofida [3]. Karbonat angidrid (CO_2) iqlim o'zgarishi uchun eng muhim manba bo'lib, asosiy issiqxona effektini vujudga keltiruvchi gazdir. U global isishning 64% ini tashkil qiladi. Karbonat angidrid tashqari, issiqxona ta'sirining ko'payishi atmosferadagi metan tarkibining ko'payishi bilan ta'minlanadi. Metan yerning issiqlik nurlanishini spektrning infraqizil mintaqasida 7,66 mikron to'lqin uzunligida intensiv ravishda oladi. Metan uglerod dioksididan so'ng yerning issiqlik nurlanishini yutish samaradorligi bo'yicha ikkinchi o'rinda turadi. Issiqxona effektini yaratishda metanning ulushi karbonat angidrid uchun qabul qilingan qiymatning qariyb 30% ni tashkil qiladi

atrof-muhitdagi eng tipik kimyoviy kanserogen bo'lib, u past konsentratsiyalarda ham odamlar uchun xavflidir, chunki bu modda bioakkumulyatsiyalash xususiyatiga ega. yog'larda, odam qon zardobida juda yaxshi eriydi. Inson tanasida xavfli konsentratsiyada to'planib, benzepiren xavfli o'smalarni kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari, u organizmga mutagen ta'sir ko'rsatadi.

BMT ma'lumotlariga ko'ra, neft va gaz ishlab chiqarilishi neftdagi yuqori miqdordagi oltingugurt (2,7 % gacha miqdorda) hamda toksik ifloslantiruvchi modda mavjudligi va tabiiy gazdagi oltingugurt vodorodining korroziyasi bilan ajralib turadi. Neft va gazni qayta ishlash sanoati havoga yiliga 96,6 ming tonnadan ziyod ifloslantiruvchi moddalar chiqaradi.

O'tkazilgan ko'pgina tadqiqotlarda neft va gaz mahsulotlarini qazish va ularni qayta ishlash korxonalarini faoliyati natijasida atmosferaga turli xildagi zaharli birikmalarni chiqarib, atrof-muhitni zararlashi bayon etilgan. Masalan, A.A. Vasilev (2004) tomonidan, bir tonna tabiiy gaz yonganda (ma'shalada) 50-80 kg atrofida har-xil turdagi zararli chiqindilar chiqishi qayd etilgan. Chiqindilarning chiqishi tabiiy gaz tarkibi hamda uning fizik-kimyoviy xususiyatiga bog'liqligi ta'kidlangan. Gazni qayta ishlash sanoat korxonalarida mash'alalarning yonishi hudud atmosferasining asosiy ifloslanish manbai ekanligi aytib o'tilgan.

Sanoat korxonalari va transport vositalarining barcha zararli chiqindilari atmosfera havosining ifloslanishiga yordam beradi. Korxonalarining statsionar ishlashi sharoitida favqulodda vaziyatlarni kuzatish uchun har bir zararli modda uchun barcha manbalardan jami ta'sirni hisoblash amalga oshiriladi va havodagi ma'lum bir aralashmaning tarkibini aniq ko'rsatadigan grafik tuziladi.

Atrof-muhit tadqiqotlarini axborot bilan ta'minlash asosan ikkita axborot oqimi orqali amalga oshiriladi:

1. Atrof-muhitni o'rganish jarayonida yuzaga keladigan ma'lumotlar;
2. Turli sohalarda ekologik muammolarni ishlab chiqish bo'yicha jahon tajribasi bo'yicha ilmiy-texnik ma'lumotlar.

Ekologik tadqiqotlarni axborot bilan ta'minlashning umumiy maqsadi axborot oqimlarini o'rganish va boshqaruvning barcha darajalarida ekologik tadqiqotlarni amalga oshirish, alohida tadqiqot loyihalarini asoslash va moliyalashtirishni taqsimlash bo'yicha qarorlar qabul qilish uchun materiallarni tayyorlashdir.

Favqulodda vaziyatlarni baholashda ma'lumotni tayyorlash 30-60% vaqtni oladi va axborot tizimlari tezkor ma'lumotlarni taqdim etishi va hal qilishning samarali usullarini topishni ta'minlaydi. Favqulodda vaziyatda qarorlarni aniq modellashtirish mumkin emas, lekin ularni qabul qilish uchun asos ma'lumotlar bazasida saqlanadigan va uzatiladigan katta miqdordagi turli xil ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Taqdim etilgan natijalarga asoslanib, boshqaruv xodimlari o'zlarining tajribasi va sezgilariga asoslanib, aniq qarorlar qabul qiladilar.

Favqulodda vaziyatlarning ekologik monitoringi qulay shaklda jamlangan ma'lumotlarni o'z ichiga olgan alohida ma'lumotlar omborini yaratishni o'z ichiga oladi. Ma'lumotlar omborini qurishdan maqsad - umuman korxonalarining statsionar ishlashi sharoitida favqulodda vaziyatlarning shakllanishining yagona izchil ko'rinishini shakllantirish uchun turli manbalardan olingan tezkor ma'lumotlarni birlashtirish, yangilash va uyg'unlashtirish. Shu bilan birga, ma'lumotlar ombori tushunchasi tranzaksiyalarni qayta ishlash uchun foydalaniladigan ma'lumotlar to'plamlarini va qarorlarni qo'llab-quvvatlash tizimlarida qo'llaniladigan ma'lumotlar to'plamlarini ajratish zarurligini tan olishga asoslanadi. Bunday ajratish turli xil ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlarida va tashqi manbalarda ajratilgan batafsil ma'lumotlarni yagona omborga birlashtirish, ularni muvofiqlashtirish va ba'zi hollarda yig'ish orqali mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Буторина М.В., Дроздова Л.Ф., Иванов Н.И. Инженерная экология и экологический менеджмент М: Академия, 2004. - 520 с.
2. Uzakov, Z. Z., & Jumayeva, M. D. (2023). Neft va gaz sanoati korxonalarining atrof-muhitga ta'siri. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(11), 370-373.
3. Шве́ц О.Я. Построение дерева поиска решения для классификации аварийных ситуаций \ «Современные материалы, оборудование и технологии» научно-практический журнал №1 (4), 2016, Курск, Россия, с. 232-237.
4. Шве́ц О.Я. Разработка информационной системы выявления чрезвычайных ситуаций. Мониторинг городской атмосферы Саарбрюккена, Германия: Академическое издательство LAP LAMBERT, 2013. – 159 с. ISBN 978-3-659-24063-8
5. Шве́ц О.Ю. Презентация информационной модели центра экологического

мониторинга по предотвращению чрезвычайных ситуаций МІТ-2013, X конференция «Вычислительные и информационные технологии для науки, техники и образования», Врнячка Баня, Сербия и Будва, Черногория, 5-14, 09.2013.

